

MOTIVATIONAL ACTIVITY IN MODERN LESSONS

BAGIR-ZADEH KERIMOVA AYSHEN ANAR

Baku State University, Faculty of Geography
Geography Teacher (in russian)

Summary: *The Law of the Republic of Azerbaijan “On Education” defines education and upbringing as interconnected processes aimed at personal development and the formation of responsible, knowledgeable citizens. A key priority of modern education is increasing students’ motivation, which influences their academic success, engagement, and lifelong learning. Motivation is a complex system of internal and external factors that guide students’ behavior. Intrinsic motivation is based on personal interest and a desire to learn, while extrinsic motivation depends on external rewards such as grades or approval. Intrinsic motivation is more stable and effective. Various factors affect students’ motivation, including individual abilities, teaching methods, and the classroom environment. Teachers play a central role by creating supportive conditions, using effective strategies, and encouraging student participation. Motivation also changes with age, becoming more conscious over time. In geography lessons, modern methods such as ICT, interactive activities, and project-based learning help increase interest and promote deeper understanding of the subject.*

Keywords: *Education, Motivation, Intrinsic motivation, Extrinsic motivation, Student engagement, Teaching methods, Personal development.*

МОТИВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА СОВРЕМЕННЫХ УРОКАХ

БАГИР-ЗАДЕ КЕРИМОВА АЙШЕН АНАР

Бакинский государственный университет, географический факультет
Учитель географии (на русском)

Аннотация: *В Законе Азербайджанской Республики «Об образовании» образование и воспитание рассматриваются как взаимосвязанные процессы, направленные на развитие личности и формирование ответственных, образованных граждан. Одним из приоритетов современного образования является повышение учебной мотивации учащихся, от которой зависят их успеваемость, активность и стремление к обучению на протяжении всей жизни. Мотивация представляет собой сложную систему внутренних и внешних факторов, определяющих поведение учащихся. Внутренняя мотивация основана на личном интересе и стремлении к знаниям, тогда как внешняя связана с оценками и одобрением. Внутренняя мотивация считается более устойчивой и эффективной. На мотивацию влияют индивидуальные особенности учащихся, методы обучения и образовательная среда. Важную роль играет учитель, создающий благоприятную атмосферу и стимулирующий активность. С возрастом мотивация становится более осознанной. Использование современных методов обучения, таких как ИКТ, игровые и проектные технологии, повышает интерес учащихся.*

Ключевые слова: *Образование, Мотивация, Внутренняя мотивация, Внешняя мотивация, Вовлечённость учащихся, Методы обучения, Личностное развитие*

Введение. В Законе Азербайджанской Республики «Об образовании»: образование и воспитание это два компонента которые взаимосвязаны между собой и направлены на развитие личности. Основной задачей образования и воспитания являются развитие гражданского сознания, уважения к национальным и общечеловеческим ценностям, а также воспитание социально ответственного и интеллектуально зрелого гражданина. Одновременно система образования обеспечивает освоение обучающимися фундаментальных теоретических знаний, практических умений и профессиональных навыков, необходимых для успешной социальной адаптации и эффективной деятельности в современных условиях. Таким образом,

образование в Азербайджане направлено на гармоничное сочетание духовно-нравственного развития личности и формирования её образовательных и профессиональных компетенций.

Одним из основных направлений современного образования является повышение интереса у учеников и их привлечение в образовательный процесс, иными словами формировании учебной мотивации. Мотивация-это процесс который состоит их мотивов, целей, реакций на неудачу и потребностей ученика в получении новых знаний. От мотивации учащихся зависит их успешность, уровень знаний, желание учиться всю жизнь. Под **мотивацией** понимается система причин и побуждений, которые определяют направленность деятельности обучающегося, уровень его активности и устойчивость интереса к выполняемой работе. В образовательном процессе мотивация играет ключевую роль, поскольку именно она обеспечивает осознанное включение учащихся в учебную деятельность и способствует более глубокому усвоению учебного материала.

Основная часть. Определение понятия «мотивация» и ее виды. В педагогической науке мотивация рассматривается как динамический процесс, в ходе которого формируются и развиваются внутренние и внешние стимулы, побуждающие школьников к обучению. Учебная мотивация отражает отношение учащегося к процессу получения знаний и выступает важным фактором эффективности образовательной деятельности. Существует два вида мотивации: **Внутренняя мотивация** основана на личной заинтересованности учащегося в содержании учебной деятельности и стремлении к познанию. В этом случае обучение воспринимается как ценность само по себе, а познавательная активность поддерживается интересом к изучаемому материалу и желанием расширить собственные знания. Данный вид мотивации характеризуется устойчивостью и положительно влияет на результаты обучения. **Внешняя мотивация** формируется под воздействием факторов, находящихся вне самой учебной деятельности. К ним относятся оценки, поощрения, требования со стороны педагогов и родителей, а также социальные ожидания. При внешней мотивации учебная активность учащегося определяется не содержанием обучения, а стремлением получить одобрение или избежать негативных последствий, что делает данный вид мотивации менее устойчивым.

Факторы, влияющие на мотивацию учащихся

На формирование учебной мотивации школьников воздействует ряд взаимосвязанных факторов. К числу внутренних факторов относятся индивидуальные интересы, способности, уровень познавательной активности и личностные особенности учащихся. Внешние факторы включают условия организации образовательного процесса, содержание учебного материала, методы и формы обучения, а также социальную среду, в которой находится ребёнок. Значительное влияние на мотивацию оказывают характер взаимоотношений в коллективе, поддержка со стороны семьи и эмоциональный климат на уроке. При благоприятных условиях у учащихся формируется устойчивый интерес к учебной деятельности и стремление к достижению положительных результатов. Учитель играет ведущую роль в развитии учебной мотивации школьников. От профессиональной позиции педагога, выбора методов обучения и способов взаимодействия с учащимися во многом зависит отношение обучающихся к предмету. Использование разнообразных форм работы, доступное объяснение учебного материала и создание ситуаций успеха способствуют повышению интереса к обучению. Кроме того, важным аспектом является педагогическая поддержка, объективная оценка результатов деятельности и формирование у учащихся уверенности в собственных возможностях. Мотивация усиливается в условиях, когда учитель стимулирует познавательную активность и поощряет самостоятельность школьников. Учебная мотивация имеет выраженные возрастные особенности. В младшем школьном возрасте ведущую роль играет внешняя мотивация, связанная с одобрением взрослых и стремлением соответствовать требованиям школы. В подростковом возрасте наблюдается снижение устойчивости мотивации, что обусловлено переоценкой ценностей и возрастанием значимости общения со сверстниками. В старшем школьном возрасте усиливается роль осознанной мотивации, связанной с профессиональным самоопределением и пониманием практической значимости

получаемых знаний. Учет возрастных особенностей позволяет педагогу более эффективно выстраивать учебный процесс и применять адекватные мотивационные приёмы. Учебная мотивация на уроках географии имеет ряд специфических особенностей, обусловленных содержанием и направленностью данного учебного предмета. География сочетает в себе элементы естественных и общественных наук, что создаёт широкие возможности для формирования устойчивого познавательного интереса у школьников. Вместе с тем эффективность мотивационной деятельности во многом зависит от организации учебного процесса и методов преподавания.

Современные мотивационные приёмы

I. Использование информационно-коммуникационных технологий является эффективным средством повышения учебной мотивации. Презентации, видеоматериалы и интерактивные карты позволяют визуализировать сложные географические процессы, сделать урок более динамичным и наглядным. Применение ИКТ способствует развитию познавательной активности и поддерживает интерес учащихся к учебному материалу.

II. Игровые технологии занимают важное место в системе мотивационных приёмов. Проведение географических викторин, деловых и ролевых игр создаёт ситуацию учебного сотрудничества и соревнования, что положительно влияет на эмоциональное восприятие урока. Игровая форма обучения способствует снижению утомляемости и повышению вовлечённости учащихся в образовательный процесс.

III. Проектная деятельность направлена на формирование самостоятельности и ответственности учащихся за результаты своей работы. В ходе выполнения проектов школьники осуществляют поиск информации, анализируют данные и представляют результаты в различных формах. Проектная деятельность способствует осознанию практической значимости географических знаний и формированию устойчивой внутренней мотивации.

Заключение. Таким образом, учебная мотивация выступает ключевым фактором эффективности образовательного процесса и важнейшим условием успешного усвоения знаний. Анализ теоретических подходов показывает, что формирование устойчивой внутренней мотивации является приоритетной задачей современной педагогики, поскольку именно она обеспечивает активное, осознанное и продуктивное участие учащихся в обучении. Установлено, что уровень мотивации зависит от совокупности внутренних и внешних факторов, среди которых особую роль играют личностные особенности учащихся, педагогические условия и профессиональная деятельность учителя. Применение современных образовательных технологий, включая информационно-коммуникационные, игровые и проектные методы, способствует повышению познавательного интереса и вовлечённости школьников. Учет возрастных особенностей и создание благоприятной образовательной среды позволяют обеспечить положительную динамику учебной мотивации. Следовательно, целенаправленное развитие мотивационной сферы учащихся является необходимым условием повышения качества образования и формирования компетентной, социально активной личности.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Выготский Л.С. Психология развития человека. — Москва: Смысл, 2005.
2. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. — Москва: Политиздат, 1975.
3. Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте. — Санкт-Петербург: Питер, 2008.
4. Маркова А.К. Формирование мотивации учения. — Москва: Просвещение, 1990.
5. Зимняя И.А. Педагогическая психология. — Москва: Логос, 2004.
6. Deci E.L., Ryan R.M. Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior. — New York: Plenum, 1985.
7. Pintrich P.R., Schunk D.H. Motivation in Education: Theory, Research, and Applications. — Upper Saddle River: Pearson, 2002.